

CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES: KEY CHARACTERISTICS AND DEVELOPMENT TRENDS

ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА: КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Munisa TURSUNOVA

monika-0130@mail.ru

Irina STROGANOVA

stroganova.ira@list.ru

Polotsk State University, Belarus

Abstract: *This article discusses the prospects for the introduction and implementation of the digital currency of the central bank. In addition, a framework is proposed for assessing why the central bank should consider issuing a digital currency and how to implement it to improve the efficiency of the retail payment system.*

Keywords: *digital currencies of central banks (CSBS), wholesale CSBS, retail CSBS, efficiency, security, technologies*

JEL: G320

Введение.

Цифровизация меняет экономическую деятельность, разрушает общество и революционизирует все сферы жизни. В конечном счете, это требует фундаментального пересмотра устоявшихся подходов. Денежно-кредитная политика, а также индустрия финансовых услуг не остаются без влияния этих событий. Цифровая трансформация оказывает заметное влияние на потребительское поведение и стремление к "удобству", когда речь заходит о платежных системах. Очевидно, что роль наличных денег уменьшается, в то время как новые формы цифровых платежных систем быстро развиваются. Как хранители валюты и гаранты финансовой стабильности, Центральные банки размышляют о том, следует ли и как адаптироваться. Одной из возможностей является цифровая валюта Центрального банка (CBDC), широко доступная цифровая форма электронных денег, которую можно было бы использовать в качестве законного платежного средства. Большое число центральных банков активно изучали внедрение CBDC, но большинство по-прежнему неохотно внедряют концептуальные документы на практике. CBDC как потенциальный новый подход к платежным системам показывает, что технологические изменения в денежной политике работают в обоих направлениях. С одной стороны, новые технологические достижения позволили компаниям разрабатывать платежные системы, которые обходят центральные банки для расчетов. С другой стороны, центральным банкам предоставляется возможность предоставлять новые формы розничных платежных каналов, которые могут обходить использование посредников [1].

Деньги приближаются к своему крупнейшему переосмыслению за последние столетия. Современные технологии и даже пандемия коронавируса подталкивают потребителей к безналичному расчету, и с появлением альтернативных концепций, таких как биткойн,

центральные банки действуют быстро, чтобы не отстать. Их обещание - это платежная система, которая безопаснее, устойчивее и дешевле, чем частные альтернативы. Центральные банки Багамских островов, Восточно-карибского валютного союза и Нигерии уже стали пионерами в области цифровой валюты центрального банка, или ЦВЦБ, в то время как Китай, еврозона и другие страны экспериментируют в этой области. Федеральная резервная система США и Банк Англии, тем временем, действуют гораздо более осторожно.

Основная часть.

Для начала, и чтобы отличить его от традиционных резервов, CBDC можно определить как электронные деньги центрального банка, к которым можно получить более широкий доступ, чем к резервам, потенциально обладает гораздо большей функциональностью для розничных транзакций, чем наличные деньги, имеет отдельную операционную структуру от других форм денег центрального банка, что позволяет им потенциально служить другой основной цели, и может приносить проценты, при реалистичных предположениях выплачивая ставку, которая будет отличаться от ставки по резервам [2]. В качестве альтернативы, его можно описать как электронные деньги Центрального банка и как электронное обязательство центрального банка, которое может храниться в виде токена или на счете, который может использоваться для совершения транзакций и поддержания стоимости [3].

Существует два типа ЦВЦБ: оптовая и розничная торговля. Оптовые ЦВЦБ в основном используются финансовыми учреждениями. Розничные ЦВЦБ используются потребителями и предприятиями так же, как физические формы валюты [4].

Оптовые ЦВЦБ аналогичны хранению резервов в центральном банке. Центральный банк предоставляет учреждению счет для внесения средств или использования для расчетов по межбанковским переводам. Затем центральные банки могут использовать инструменты денежно-кредитной политики, такие как резервные требования или проценты по резервным остаткам, чтобы влиять на кредитование и устанавливать процентные ставки.

Розничные ЦВЦБ - это поддерживаемые правительством цифровые валюты, используемые потребителями и предприятиями. Розничные ЦВЦБ устраняют промежуточный риск — риск того, что частные эмитенты цифровых валют могут обанкротиться и потерять активы клиентов.

Существует два типа розничных ЦВЦБ. Они различаются тем, как отдельные пользователи получают доступ к своей валюте и используют ее:

- Розничные ЦВЦБ на основе токенов доступны с помощью закрытых / открытых ключей. Этот метод проверки позволяет пользователям выполнять транзакции анонимно.
- Розничные ЦВЦБ на основе учетной записи требуют цифровой идентификации для доступа к учетной записи.

Центральный банк может изучить вопрос о том, повысит ли выпуск ЦВЦБ эффективность его валютной функции. Например, будучи единственным эмитентом банкнот в Канаде, Банк Канады поставяет банкноты, которые канадцы могут использовать с уверенностью. Выполняя эту функцию, Банк несет ответственность за дизайн, производство, распространение и уничтожение банкнот. Таким образом, Банк постоянно изучает способы повышения эффективности валютных операций и снижения затрат на обработку наличных денег. Переход от бумажных банкнот к полимерным банкнотам — как в Канаде, так и в других странах — повысил эффективность функции валюты и повысил безопасность и долговечность банкнот. В будущем центральному банку важно изучить вопрос о том, сможет ли он еще

больше повысить эффективность и безопасность путем выпуска будущих поколений банкнот в цифровой форме, используя преимущества новейших технологических достижений.

Рисунок 1. Типология современных денег центрального банка в общей структуре формы денег с учетом выпуска цифровых валют.

Рисунок 2. Разработана типология современных форм денег [5].

ЦВЦБ может повысить эффективность и безопасность как розничных, так и крупных платежных систем. Что касается розничной торговли, то основное внимание уделяется тому,

как цифровая валюта может повысить эффективность осуществления платежей — например, в точках продаж (POS), онлайн и одноранговых (P2P). Также могут быть преимущества наличия ЦВЦБ для оптовых и межбанковских платежей; например, это может способствовать более быстрым расчетам и увеличению времени расчетов.

ЦВЦБ может быть подходящим политическим ответом на платежные инновации, такие как частные электронные деньги и цифровая валюта, которые могут ослабить способность центрального банка достигать своих целей денежно-кредитной политики и проводить политику, способствующую финансовой стабильности.⁸ Например, широко распространенные частные криптовалюты могут серьезно ослабить передачу денежно-кредитной политики, а также ограничить способность центрального банка выступать в качестве кредитора последней инстанции. Более того, было высказано предположение, что замена физических банкнот на ЦВЦБ устраним эффективную нижнюю границу процентных ставок, позволяя центральному банку устанавливать отрицательные процентные ставки, если это оправдано экономическими обстоятельствами.

Заключение.

Центральные банки, как правило, отвечают за выпуск банкнот и повышение безопасности и эффективности платежных систем. Многие недавние события, особенно стремительные технологические инновации, изменили платежный ландшафт во всем мире. В этой статье мы предлагаем основу для изучения вопроса о том, следует ли центральному банку рассмотреть возможность выпуска собственной цифровой валюты для повышения эффективности розничных платежей. Не менее важной для этого обсуждения является основа для изучения атрибутов, которыми должна обладать такая цифровая валюта, чтобы повысить эффективность системы и способствовать внедрению и использованию. Технологические достижения, вероятно, продолжают приводить к появлению инновационных платежных продуктов, которые могут заполнить существующие пробелы в платежах способами, которые мы в настоящее время не можем предвидеть. Таким образом, рамки должны быть достаточно общими для решения этих проблем. Ответы на эти вопросы послужат основой для обсуждения вопроса о том, отвечает ли наилучшим интересам общества выпуск центральным банком собственной цифровой валюты, и если да, то какие соображения следует учитывать при ее разработке. Важно иметь в виду, что помимо эффективности системы розничных платежей существуют и другие аспекты, которые важны при обсуждении цифровой валюты центрального банка. Эти соображения оставлены для будущих исследований.

Библиографические ссылки

1. Kahn, C et al. (2018): “Should the Central Bank Issue E-money?”, Bank of Canada Staff Working Paper 2018-58, pp 3-7.
2. Kumhof, M and C Noone (2018): “Central bank digital currencies — design principles and balance sheet implications”, Bank of England Staff Working Paper, no 725.
3. Bank of Israel (2018): “Report of the team to examine the issue of Central Bank Digital Currencies”, Bank of Israel Working Paper
4. Mau V.A. National goals and model of economic growth: New in the Russian socio-economic policy of 2018–2019. *Voprosy ekonomiki*. 2019;(3):5–28. (In Russ.). DOI: 10.32609/0042–8736–2019–3–5–28
5. Berch M., Garratt R. Central bank cryptocurrencies. *BIS Quarterly Review*. 2017;(Sept.):55–70. URL: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709f.pdf